

ХОРАЗМ КУЛОЛЧИЛИК МАКТАБИ

Д. Т. ХАЙТМЕТОВ – *К. Бехзод номидаги МРДИ катта ўқитувчиси*

С. К. МАМАТКУЛОВА – *К. Бехзод номидаги МРДИ 2-курс магистранти*

РЕЗЮМЕ Мақолада Ўзбекистон бадий кулолчилигининг ривожланишида Хоразм кулолчилик мактабининг ўрни, бадий безатиш услуби, буюмларнинг шакли ва тайёрланиш усуллари баён этилган.

Таянч сўзлар: уста, марказ, сирланган кулолчилик, услуб, анъана, буюм, мактаб, геометрик нақш, шакл.

РЕЗЮМЕ В статье описывается роль Хоразмский школ керамики в развитии художественной керамики в Узбекистане, стиль художественного оформления форма предметов и способы изготовления.

Ключевые слова: мастер, центр, глазурованная керамика, стиль, ремесленник, традиция, предмет, школа, геометрический узор, форма.

SUMMARY The article describes the role of Xorazm ceramic school in the development of art ceramics in Uzbekistan, the style of artistic decoration the shape of objects and methods of production.

Keywords: master, center, glazed ceramics, style, tradition, subject, school, geometric pattern, shape.

Хоразм кулолчилик санъати жуда қадим тарихга эга. Хоразм кулолчилиги тарихи, унинг анъанавий технологияси ҳамда маҳсулот ишлаб чиқариш тарихий негизига оид маълумотлар жуда чуқур ва қадимийдир. Собиқ Иттифоқ ФА Хоразм археология-этнография экспедицияси маълумотларига кўра кўп йиллик илмий изланишлар таҳлили натижалари шуни кўрсатдики, Хоразмнинг кулолчилик тарихи, унинг келиб чиқиши ибтидоий даврларга бориб тақалиши фанга маълум қилинди. Қолаверса Хоразм кулоллари яратган кулолчилик маҳсулотлари ўзининг нафислиги ва бетакрорлиги, шунингдек ўзига хос ишлаб чиқариш технологияси билан дунё

эътирофига сазовор бўлди ва ҳозиргача бутун дунё санъат ихлосмандларини лол қолдириб келмоқда. Хоразмнинг кулолчилик соҳаси ўша даврдаги мамлакатнинг иқтисодий ва сиёсий тараққий этиши ва ривожланиши билан узвий боғлиқдир. Марказлашган феодализм даврида, айниқса XV – асрдан бошлаб, то XIX – асрларгача Хоразм ўз бошидан иқтисодий тараққиётни ва ўз навбатида иқтисодий инқирозни ҳам кечирганлиги тарихий маълумотлардан маълум, лекин Хоразмнинг (Хива) кулолчилик ишлаб чиқариш соҳаси билан боғлиқ ҳаёти ўша давр нуқтаи-назаридан иқтисодий ҳаётни янада кўтарилишига туртки ҳам бўлган.

Кулоллар Хоразмда ва Ўзбекистоннинг бошқа районларида “кулол” ва “хумбузчи”лар деб номланган. Октябр инқилобигача ва совет ҳокимияти даврида ҳам кулолларнинг анъанавий кулолчилик ишлаб чиқариш устахонлари сақланиб қолган эди. Хоразм ҳунармандлари ва фаолият тури ўхшаш ҳамда бир-хил касбга мансуб бўлган усталар ўзларини “улпагар” деб номлашган.

Хоразм кулоллари нафақат сопол идишлар, кўзалар, балки меъморий ўйма нақшларини ҳам ишлаб чиқариш билан шуғулланганлар. Маҳаллий марказларнинг бетакрор нақшлари маҳсулотларнинг шакли ва безак тамойилларида ифодаланган. Сопол идишларнинг кўп тарқалган тури «бадия» деб аталган идиш бўлган. У вертикал кўтарилган чеккали катта идиш кўринишида бўлган. Одатда бадиянинг ички қисми геометрик шакллар билан безалиб, у секинлик билан ўсимлик шоҳчаларига айланиб кетган. “Гуппи” деб аталган идиш ҳам кўп тарқалган. Улар сутдан сариёғ ишлаб чиқаришга мўлжалланган. Кулолчиликда маълум бир тасвирнинг кучайиш жараёни кузатилган. Безак мажмуасида аниқ предметли тасвирлар – чойдиш, кўза, мусиқа асбобларидан тортиб, қурол ва пичоқларгача киритилган. Бундай янгиликлар XIX аср охирига келиб кулолчилик соҳасида маълум стилистик ўзгаришларга олиб келади. Шунга қарамай, аввалги тимсол белгилари, геометрик ва ислимий нақшлар муҳим аҳамият касб этган. Хива

кулолчилигининг мазмунига Россиядан олиб келинган ва фабрикаларда ишлаб чиқарилган чинни, фаянс идишлар ва газламалардаги расмлар таъсир кўрсатган. XX аср ўрталарида фабрика бўёқлари ҳисобига ранглар палитраси кенгайди. Ишқорли сирлашда қўлланилган мумтоз совуқ гамма – фезуза ранг – кўк – сиёҳ рангли гамма билан бир қаторда ялтироқ кўрғошинли сирлаш орқали бажарилган ёрқин полихром нақшлар кенг тарқалган. Бироқ XX асрнинг охирига келиб Хоразмда фақат ишқорли сирланадиган идишлар ишлаб чиқарилган.

Хоразм кулолчилик мактабларида ясалган бадиий буюмлар ўзига хос бадиийлиги, безаклари ранги ва ишланиш услуби билан Ўзбекистоннинг бошқа мактаблари ишлаб чиқараётган буюмлардан ажралиб туради.

Хоразмда чуқур сопол товоқ - бадия қадимдан сақланиб келаётган миллий шаклдир.

Хоразм кулолчилигида нақшларнинг турлари унчалик кўп эмас. Улар асосан, геометрик ва ўсимликсимон безакли нақшлардир. Баъзан ҳайвон ва жониворлар тасвири ҳам ишланади. Дарҳақиқат, бадиий буюмларнинг марказий қисмига геометрик арабеска гирих тушириш Хоразм усталарининг ўзига хос услубларининг биридир.

Хоразмда бу қадимий санъат анъана сифатида авлоддан-авлодга ўтиб ҳозирги кунда ҳам ривожланиб, такомиллашиб келмоқда. Ана шундай бадиий кулолчилик анъаналарини давом эттириб келаётган Хоразм кулолчилик мактабининг йирик вакилларида бири Рассомлар уюшмасининг аъзоси, Ўзбекистонда хизмат кўрсатган маданият ходими Раимберди Матжоновдир.

Раимберди Матжонов Хоразмнинг қадимий кулолчилик марказларидан бири Мадир қишлоғида 1909 йили кулолчилар оиласида дунёга келган. Ўша даврда Мадир қишлоғида ўн беш кулолчилик устахонаси бўлиб, уларда саксондан ортиқ кулоллар ишлар эди. Кошин пиширишда ўша даврда ном қозонган усталар Уста Болта Матризаев, Болта Ваисов, Матжон Қулматовлар бор эди. Матжон кулолнинг ўғли Раимберди ўз отасидан кулолчилик сир асрорларини ўргана бошлаган. У аввал лойдан ҳар хил ўйинчоқлар, шакллар ясаган бўлса, кейинчалик ихчам бодия, кошинни ўрганган. Кулолчилик сир асрорларини олти йил деганда ўрганиб, Эшим кулолнинг оқ фотиҳасини олган. Ўзи мустақил идиш ва кошинлар ижод қила бошлаган. 1930 йили Р.Матжонов кооператив артелига кириб кулолчилик ишларини давом эттирди. Ўша даврда кулоллар жуда камайиб кетган эди. Унинг бу оғир ишларига турмуш ўртоғи ёрдам берган.

1990-йилларда Хоразм усталарининг ижодида қадимий ўсимликсимон нақшларни ўзлаштириш жараёни кучайиб борди. Айниқса, бу жараён Раимберди Матжонов ижодида намоён бўлган. Р.Матжонов кўпинча сопол буюмларига тўқ кўк рангни ишлатган. Шунинг учун ҳам унинг асарларининг аксариятида хаворанг - кўк рангнинг ўзига хос тўқ туси устунлик қилади.

Уста наққошлик сир асрорларини мукамал ўрганган. У шу ўрганган нақшларини кулоллик буюмларига қўллашга астойдил интилиб, XIX – XX аср Хива кошинкорлик анъаналарини бойитадиган буюмларни яратди. Кулол ишлаб чиқараётган буюмларда ҳам, кошинда ҳам уч хил оқ, яшил, ложувард ранглاردан фойдаланган. У рангларни тайёрлаш технологиясини ҳам жуда яхши билар эди. Идиш тайёрлангандан сўнг қўлда ва штамп ёрдамида нақш чизилади, унга сир берилиб офтобда қуритилиб печда қиздирилади. Уста сирни ўзи тайёрлаган. Қорақумга бориб, чоғон еки кирчоп йиғиб дарҳол ўша жойда ёқиб кулини устахонага олиб келиб майдаланган шиша унига қўшган. Яъни уч қисм кулга бир қисм шиша кукуни қўшилади. Уни бирор идишда сув билан аралаштириб тайёрланган бодияга суртилади. Кейин бодияни ўтда

пиширишда ўша юмалоқ суяқлик ўтга ташланади. У ўтда бодияга урилиб рангини ўзгартиради. Ўша кум порошогини сув билан аралаштириб, совитилади ҳамда тозаланади. Унга ун ва озгина мис оксиди қўшиб тайёрлайди, сўнгра бодия сиртига суркайди. Кулол Раимберди Матжонов шу технология асосида лойдан хум, кўза, тоғора, чанок, чойнак, пиёла, офтоба, бодия ва бошқа хилма хил бадий буюмлар тайёрлаган.

Раимберди Матжонов жуда кўп шогирдлар етиштириб чиқарди. Ўзбекистон халқ усталари бирлашмаси Раимберди Матжонов устахонасида ҳунармандчилик мактаби очтириб, у ерда ҳунармандчилик сир асрорларини ўргатди. Унинг шогирдлари Даврон Саъдуллаев, Амин Мирзаев, Марямжон Матжонова, Мукарама Саъдуллаевалар ҳозир бадий кулолчилик санъатини ривожлантиришда катта ҳисса қўшмоқдалар. Тарихий обидаларни таъмирлашда уста кулолнинг хизматлари катта бўлган. У 1956 йили Хивадаги Паҳлавон Маҳмуд мақбарасини таъмирлашда қатнашган. У гумбазнинг пастки қисми учун қадимги услубда зангори рангда кошинлар тайёрлаб берган, улар ҳозирги кунда аввалгидек рангини йўқотмай турибди. Кулол яна Кўҳна арк дарвозасининг икки минорасини ва бошқа меъморчилик ёдгорликларини таъмирлашда қатнашган.

1975 йили Халқ Хўжалиги ютуқлари кўрғазмаси Бош комитети халқ устасини кумуш медаль билан тақдирлаган. 1970 йилдан бери Рассомлар уюшмасининг аъзоси Уста Раимберди Матжонов сеҳрли кўлларида сайқал топган бадий кулолчилик буюмлари Республика ва МДХ давлатлари ҳамда хорижнинг Венгрия, Франция, Чехословакия, Ҳиндистон, Италия, Монголия каби давлатларида намоиш этилиб, фахрли ўринларни эгаллаган. Унинг бодия, кўзача, чанок, кошин ва бошқа ажойиб кулолчилик буюмлари Москва, Ленинград, Тошкент, Хива каби шаҳар музейларининг доимий экспонатига айланган. Ҳозирги кунга келиб ҳам Хоразм кулолчилик мактаби қадимги уста кулоллар тажрибаси асосида ривожланиб бормоқда. Шогирдлар ёш авлодга кулолчиликнинг сир асрорларини ўргатиб келишмоқда.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Булатов С.С., Аширова М.О. Амалий санъат қисқача луғати. – Т.: Қомуслар Бош таҳририяти, 1992.
2. Кулолчилик санъати тарихи. Ўқув қўлланма. – Навоий, 2018.
3. www.hunar.uz
4. [www.google .co.uz](http://www.google.co.uz)
5. www.ziyonet.uz